

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ ДИЗАЙНЕРОВ И ХУДОЖНИКОВ ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА В ВУЗЕ

Соколов Максим Владимирович

Доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой декоративно-прикладного искусства

Новосибирского государственного педагогического университета, Новосибирск

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17439582>

В статье раскрываются модели подготовки дизайнеров и художников в современном вузе, анализируются подходы к моделям и выделяются общие составляющие. Особое внимание уделяется взаимодействию вуза и предприятий при организации процесса подготовки молодого специалиста. Обосновывается значимость модели подготовки будущего в деле формирования школы подготовки профессионалов в вузе.

Ключевые слова: *имидж вуза, школа подготовки дизайнера и художника, модель подготовки дизайнера и художника декоративного искусства в вузе, комплексный интегрированный подход к процессу моделирования, творческое мышление, креативность.*

The article reveals the models of training designers and artists in a modern university, analyzes approaches to models and highlights common components. Special attention is paid to the interaction of the university and enterprises in organizing the process of training a young specialist. The importance of the future training model in the formation of a professional training school at a university is substantiated.

Keywords: *the image of the university, the school of designer and artist training, the model of designer and decorative artist training at the university, a comprehensive integrated approach to the modeling process, creative thinking, creativity.*

Развитие российского дизайна во второй ХХ века напрямую связанное с коренными изменениями экономической структуры общества, формированием новых, рыночных отношений. Это повысило престижность специальности дизайнера и интерес молодежи к художественно-конструкторской деятельности и деятельности в области ДПИ. Лугина Я. А. подчеркивает: «Целью дизайна является преобразование окружающего мира посредством проектирования предметной среды, обладающей эстетическими свойствами и помогающей решать социально-технические проблемы комфортной жизнедеятельности людей» [5, с. 61]

Однако в условиях современного рынка, его стремлению во всем экономить проявляется тенденция среди современных малых производств воспользоваться чужими пиратскими разработками, поэтому требования к дизайнеру и художнику часто понижаются и ориентируются только как на вариатора чужих концепций. В конфликт

вступают выстроенные квалификационные требования к выпускникам-дизайнерам в вузах с требованиями производства.

Художник и дизайнер призваны решать проблемы творческого характера в своей практической деятельности. От этого в огромной степени зависит рекламно-способностью разрабатываемых им товаров, а значит и конкурентоспособность этих товаров на рынке. Мирошникова В. М. отмечает: «Возрастающие требования к качеству товаров нацелены на эстетическую выразительность и привлекательность формы, оригинальность конструкции и технологическую инновационность [10, с. 1288]. Общая ориентированность на экономические показатели, конкурентная борьба при продвижении товаров вызывает трансформирует эстетический образ продукта в сторону его имиджа для потребителей.

В конечном счете, это сказывается на способности данного высшего учебного заведения конкурировать с аналогичными частными или государственными институтами и университетами. Подготовка не только профессиональных выпускников, но и реализующих себя на рынке труда, становится насущной потребностью любого учебного заведения.

В современных вузах, осуществляющих подготовку художников ДПИ и дизайнеров, проблемы профессионализма являются актуальными и решаются в русле сложившихся образовательных традиций данной высшей школы, ведущим предметами преподавателями, а также материально-техническими факторами и др. Остается прискорбным фактом то, что выпускники вузов достаточно сложно адаптируются на профессиональном рынке, имеют сложности с трудоустройством. Отсутствие опыта практической работы, недостаточная гибкость мышления, неумение генерировать оригинальные авторские идеи и работать в команде осложняют их вживание в профессию. Огромное значение приобретает школа в подготовке будущего художника и дизайнера, что подтверждается примерами Баухауза, ВХУТЕМАСа и Ульмской школы.

Основу кафедр молодых вузов составляют практикующие дизайнеры и мастера декоративно-прикладного искусства, не всегда являющиеся выпускниками данной школы. В процессе профессиональной и педагогической деятельности у них сформировался собственный стиль практической работы, а значит и приоритеты в общем курсе преподаваемых дисциплин. Такой подход разных педагогов часто приводит к дублированию практических заданий на различных этапах обучения, что является показателем отсутствия единых требований.

Существует несколько выходов из создавшегося положения. Наиболее простым является путь создания мастерских отдельных художников и дизайнеров, где основные дисциплины ведутся под руководством мэтра.

Более продуктивным, на наш взгляд, является путь создания модели процесса обучения будущих дизайнеров, основанный на общих для разных школ позициях. Такой путь позволяет учесть и авторский творческий опыт практикующих мастеров, и не навязать студентам единственную, авторитарную точку зрения согласовать разные подходы к процессу формирования молодого дизайнера. Выработанная коллективом кафедры модель будет заключать в себе несколько точек зрения, причем опираться будет на опыт практиков, всесторонне знающих местные предприятия.

Во многих исследованиях прием моделирования и полученные результаты исследования весьма широко используются в практике организации деятельности вузов. Сам учебный процесс в вузе рассматривается как сложная модель профессиональной деятельности. Так, в своем исследовании Е.Б. Анфимова предлагает объединить ряд ведущих дисциплин вокруг «Истории культуры и искусства». Она обосновывает это тем, что «История культуры и искусств» является дисциплиной, обладающей высоким потенциалом в вопросах нравственного, эстетического и художественного воспитания будущего дизайнера. В процессе изучения дисциплины студенты должны приобрести знания, умения и навыки, необходимые для художественно-творческой деятельности, у них должна быть сформирована профессионально-творческая позиция» [1, с.10].

Основой предлагаемой Е.Б. Анфимовой модели подготовки будущих дизайнеров и архитекторов в вузе лежат: система подготовки в вузе, использующая возможности культурологических дисциплин для эстетического воспитания; разрешение проблемы формирования профессиональной позиции, детерминирующей будущую профессионально-творческую деятельность выпускников-дизайнеров. Разделяет эту точку зрения и О.Н. Майдибор в своей статье «Формирование интегративной модели обучения в подготовке бакалавров-дизайнеров» указывает на важность дисциплины «история культуры и искусства». Особое внимание он уделяет разделу Русское искусство, находя объединяющие начала со многими дисциплинами в подготовке студентов [9].

Васерчук Ю.А. в своей работе также предлагает выстроить модель подготовки художников-рекламистов выводя в качестве доминирующей дисциплину создания рекламных полос и выстраиванием вокруг нее всех остальных общепрофессиональных и специальных дисциплин плана подготовки будущего дизайнера рекламы. Такой профессиональный подход подчеркивает доминирование отдельных дисциплин, являющихся по мнению авторов объединяющим началом для всего процесса подготовки будущих дизайнеров и художников [2].

Ряд исследователей, в том числе Е.А. Кольцова движущей силой своей модели подготовки, ее средством реализации выбирают не одну, а группу интегрированных дисциплин, которые комплексно решают проблему профессиональной подготовки дизайнеров. Так механизмом реализации ее модели является модульная программа «Интегративное проектирование», в основе которой лежит взаимодействие предметов (проектирование, конструирование, эргономика, материаловедение, цветоведение) и профессиональных умений, формируемых в течении всей учебной деятельности [8]. Узловым моментом в своей модели она видит развитие творческого мышления как особого синтетического типа мышления, способствующего созданию новой реальности в процессе объединения разных областей знаний и видов человеческой деятельности.

Несколько иной подход к модели подготовки WEB-дизайнера представлен в работе Н.В. Шишлина. Он предлагает модель системы профессиональной подготовки (или переподготовки) в условиях краткосрочных курсов в системе дополнительного образования на основе дистанционных технологий. Соответственно меняется и перераспределение значимых дисциплин и их роль в рамках осваиваемого курса. Здесь идет ясное преобладание практических заданий в противовес теоретическому блоку [12]. Однако, в отличии от предыдущих моделей здесь опускается процесс формирования профессионально значимых для дизайнера качеств личности (креативность, гибкость,

коммуникативность и др.) [13]. Попытка подготовить боксера (а в нашем случае профессионального дизайнера) заочно, пусть и с применением современных дистанционных технологий выглядит весьма сомнительной.

Нам больше импонируют точки зрения, высказанные в работах Ждановой Н.С. [4] и Екатеринушкиной А.В. [3], которые также предлагают комплексный интегрированный подход к формированию модели подготовки студентов-дизайнеров в рамках вуза. В своих работах они предлагают выстроить не только иерархии в группе дисциплин, но и, учитывая социологические исследования, акцентировать обучение студентов на практико-ориентированную линию обучения. В основу профессиональной подготовки предлагаемой ими модели лежит «динамический процесс, конечной целью которого является формирование комплекса профессиональных знаний, умений и качеств личности, а ведущим звеном в этой триаде выступает содержание, с которого и начинается моделирование процесса обучения» [4, с.56] Большое внимание в их работах посвящено и развитию проектно-аналитических способностей студентов в особенности в рамках магистратуры.

Достаточно интересное исследование, предваряющее модели, провели Кожуховская С.М. и Кожуховская Е.И. Оно посвящено в большей степени студентам с ограниченными возможностями, но критерии, выдвигаемые ими при опросе дают картину расстановки приоритетов в профессиональной области представителей производства, молодых художников декоративного искусства, дизайнеров и педагогов, обучающих этим дисциплинам [7]. Важными компетенциями выделяют все три блока опрашиваемых следующие:

1. умение работать в команде;
2. коммуникативные компетенции;
3. способность перерабатывать растущую информацию и владение информационными технологиями;
4. творческое мышление;
5. гибкость в применении знаний, опыта и методов;
6. способность адаптироваться в изменяющихся обстоятельствах.

Как мы видим значительную долю в выделенных компетенциях занимают те, что связаны с последующим вращением в производственную среду, где умение работать в команде, креативность мышления, гибкость и способность адаптироваться к изменяющимся условиям имеют первостепенное значение.

В реальности наблюдается завышенная самооценка своих способностей выпускниками-дизайнерами, иллюзорное восприятие будущей профессиональной деятельности. При выходе в фирмы и на производство молодые дизайнеры ожидают, что заниматься они будут исключительно творческой деятельностью, в рамках которой им поручат вести самостоятельные проекты. Столкновение с реальностью приводит к депрессивным состояниям и разочарованию в выбранной профессии. Подобные обстоятельства также необходимо предусматривать в модели.

Модель ориентирована на изучение сферы приложения знаний выпускников о будущей деятельности, условиях труда, необходимых качествах личности – иными словами направлена на целевую подготовку. Такой подход требует расширения связей вузов с предприятиями, налаживание взаимодействия как в рамках практики, так и при

создании учебно-научно-производственных комплексов. Тесное общение с технологами и ведущими специалистами предприятий сферы дизайна и декоративного искусства позволит уточнить требования к качеству подготовки выпускника, а также скорректировать практические задания по проектированию так, чтобы вывести студентов на реальными проектам для производства [11].

В контексте моделирования профессиональной подготовки, основными задачами на производственной практике должны стать следующие:

- изучение условий функционирования современного предприятия, или фирмы по оказанию дизайн-услуг;
- изучение и освоение массовой продукции предприятия, принятие участия в создании этой продукции;
- анализ ассортимента продукции данного предприятия в сравнении с аналогичными предприятиями города, региона (работа с литературой, рекламными каталогами, просмотр проектов и наработок объектов, разработанных для данного предприятия с учетом специфики технологии производства);
- обучение студентов комплексному подходу к решению производственного и технического заданий, учитывающих всю совокупность технологических и образных задач.

Все приведенные выше исследования и предлагаемые модели профессиональной подготовки дизайнеров в вузе имеют общую направленность на:

1. более тесную связь учебных заданий с производством (где-то даже чрезмерную);
2. акцентирование внимания на развитии креативности, коммуникабельности;
3. Выделение ведущим в моделях развития творческого мышления, как особого вида мышления;
4. Налаживание более тесного сотрудничества с местными производствами и фирмами через создание совместных предприятий, выполнение заданий в рамках учебно-научно-производственных комплексов для лучшего понимания возможностей и технологий современного производства.

Подводя итог анализа современных моделей для подготовки художников и дизайнеров в вузе можно сказать, что все представленные модели основной задачей ставят подготовку высококвалифицированных профессионалов, готовых к вращению в современное производство с учетом потребностей регионов. Полученные, в результате построения моделей, данные, уточнение задач и целей позволят выстроить учебный процесс в соответствии с компетенциями, преемственностью заданий по курсам, подобрать современные методики. Модель процесса подготовки такого специалиста к профессиональной деятельности в современном вузе рассматривается нами как динамичная, а значит гибко меняющаяся в соответствии с возрастающими требованиями. Наиболее перспективными являются модели интегративные и комплексные, которые способны учесть интересы и вуза, и производства [11], и отдельных предметов и их роли в общем процессе формирования профессионала нового качества. В основу таких моделей должна будет положена проектная деятельность, которая не только будет способствовать интеграции всех дисциплин, но и станет базисом для развития творческого мышления, креативных способностей, коммуникативности и командных навыков работы. Такая

модель явится основой для выработки единых взглядов на выпускника художника декоративного искусства, дизайнера, отвечающих требованиям современного производства и важным шагом на пути создания ШКОЛЫ в данном вузе.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Анфимова Е.Б. Профессионально-ориентированная модель подготовки будущего архитектора и дизайнера в вузе. //Вестник Новгородского государственного университета им. Я. Мудрого.,2009. №53 . С.10-13.
2. Васерчук В.А. Современная отечественная культура дизайна рекламных полос. Модель подготовки дизайнеров-рекламистов. //Декоративно-прикладное искусство и пространственная среда. Вестник МГХПА., 2012. №1-2. С. 98-108.
3. Екатеринушкина А.В. Проектная деятельность как средство формирования профессиональных компетенций магистрантов дизайна. // Философия образования .2018. №2 (75), С.224-233.
4. Жданова Н. С. Моделирование содержания профессиональной подготовки будущих дизайнеров //Вестник Оренбургского гос. ун-та. 2007. № 76. С. 52–56.
5. Лугина, Я. А. Специфика дизайнерской деятельности // Визуальная культура: дизайн, реклама, информационно-коммуникационные технологии : материалы IX Меж-дунар. науч.-практ. конф. – Омск : ОмГТУ, 2010. – С. 61-65.
6. Ковешникова Е.Н., Ковешникова Н.А. Модели дизайн-образования. Зарубежный опыт. //Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки., 2014. №4-2. С.117-125.
7. Кожуховская С.М., Кожуховская И.Е. Построение компетентностной модели подготовки дизайнера. //Научные исследования в образовании, 2010. №9. С.44-49.
8. Кольцова Е.А. //Научный журнал КубГАУ, 2017. №131(07) С.1076-1082.
9. Майдибор О.Н. Формирование интегративной модели обучения в подготовке бакалавров-дизайнеров. //В сборн. Строительство и архитектура – 2015, Международ.научно-практич. конф. Ростов на Дону: Издат РГСУ, 2015. С.156-159.
10. Мирошникова В. М. О проблемах отечественного дизайна и дизайн-образования. // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2013. – Т. 3. – С. 1286–1290.
11. Новоселов С.А., Соколова М.В., Особенности развития дизайн-мышления при подготовке магистров дизайн-образования / Педагогическое образование в России // 2020. №3 – С.158-163
12. Шишлина Н.В. Модель системы профессиональной подготовки WEB-дизайнеров. //Вестник Ижевского государственного технического университета., 2011 №2. – С.214-215.
13. Шокорова Л. В. Киселева Н. Е. Декоративная композиция как средство развития креативного мышления дизайнеров / Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов: изд-во «Грамота». – 2014. – № 9 (47). – С. 203–205.